

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Алимухамедова Нодира Ядгаровна¹, Юнусова Мохинур²

¹доктор философии (PhD) “ТИИИМСХ” НИУ Ташкент, Узбекистан

²студент 1-курса факультета «Экология и право» “ТИИИМСХ” НИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14990199>

Аннотация. В этой статье признается необходимость и важность гендерного равенства в проводимых демократических реформах и участия женщин в политической жизни. Анализируются актуальные вопросы, такие как обострение гендерных проблем под влиянием глобализации, роль женщин в политической жизни общества, рост дискриминации и маргинализации женщин на рынке труда, а также международного сотрудничества в решении этих проблем.

Ключевые слова: глобализация, женщины, закон, права женщин, правовое сознание, гендерное равенство, актив, новый Узбекистан, женский активность, социальное, общество, демократические реформы.

Аннотация. Ушбу мақолада амалга ошириладиган демократик ислохотлар жараёнида гендер тенгликни зарурлиги ва катта аҳамиятга эга эканлиги, аёлларнинг сиёсий ҳаётдаги ўрни эътироф этилган. Глобаллашув таъсири остида гендер муаммолари янада кучайиб бориши, меҳнат бозорида аёлларнинг камситилиши ва маргиналлашувининг кучайишига, аёлларга нисбатан зўравонликнинг кучайиши каби долзарб муаммолар, ҳамда халқаро ҳамкорликни ушбу муаммоларни бартараф этишидаги роли таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: глобаллашув, аёл, ҳуқуқ, аёллар ҳуқуқлари, ҳуқуқий онг, гендер тенглик, фаол, хотин-қизларнинг сиёсий фаоллиги, ижтимоий, жамият, демократик ислохотлар.

Annotation. This article recognizes the need and importance of gender equality in ongoing democratic reforms and women's participation in political life. Topical issues are analyzed, such as the aggravation of gender problems under the influence of globalization, the growth of poverty and unemployment, the growth of discrimination and marginalization of women in the labor market, the growth of violence against women, as well as the role of international cooperation in solving these problems.

Keywords: globalization, woman, law, women's rights, legal consciousness, gender equality, activist, women's political activism, social, society, democratic reforms.

Одним из важнейших прав человека является гендерное равенство. Равноправие полов, это равное положение мужчин и женщин относительно своих возможностей и способностей для участия в политике, экономике, культуре, общественной и социальной сфере жизни. Мировое сообщество повышает внимание к проблемам гендерного равенства в связи с развитием процесса глобализации и связанными с ним положительными и отрицательными аспектами ряда политических, социально-экономических последствий. Равные права женщины и мужчины стали основополагающими ценностями Организации Объединенных Наций (ООН). Гендерное равенство ООН было принято еще в 1945 году. С того момента каждое государство должно защищать и поощрять права женщин. Организация Объединенных Наций (ООН)

классифицировала проблему гендерного равенства как глобальную проблему. В 1979 году Генеральная Ассамблея приняла [Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин](#), которую часто называют международным биллем о правах женщин. «Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин — это незавершенная задача нашего времени и самая большая проблема прав человека в современном мире», — говорит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш [1].

Международные организации, как ООН, Международная организация труда, относят вопрос о положении женщин к числу глобальных проблем человечества. «...права женщин являются основополагающим компонентом и других норм ООН, в том числе Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания»[2]. В современной науке “гендер” – это совокупность социальных представлений, а не данная, фиксированная реальность. Профессор Нью-Йоркского университета А. Харрис предположил, что гендер – это искусственно сконструированное “необходимое воображение” человеческой внешности, поскольку “любая идентичность, основанная на гендере, сексуальности или половом выборе, всегда возникает в исторически и культурно нагруженном контексте и становится частью внутреннего опыта этого пола” [3].

Одним из ключевых аспектов новой стратегии Узбекистана является обеспечение прав человека, который невозможен без обеспечения прав женщин. «Права женщин – это права, закрепляющие социально-экономический, гражданский и политический статус женщины. Они призваны обеспечить защиту женщин от дискриминации по признаку пола»[4]. Статья 58 новой редакции Конституции Республики Узбекистан предусматривает равные права и возможности женщинам и мужчинам в управлении обществом и государственными делами, а также в других сферах общественной и государственной жизни.

Гендерное равенство в последние десятилетия стало одной из центральных тем глобальных дискуссий, отразившись на законодательных инициативах, социальных и культурных изменениях. Однако, несмотря на достигнутые успехи, гендерные стереотипы и культурные установки продолжают оказывать влияние на восприятие равенства и на правосознание в целом. Важно понять, как именно формируется правовое сознание, какие факторы влияют на восприятие гендерного равенства и каким образом правовые и социальные институты могут воздействовать на изменение этих восприятий.

Формирование правового сознания в обществе зависит от множества факторов, которые можно разделить на внешние и внутренние. К внешним факторам можно отнести воздействие юридических и образовательных систем, а также влияние средств массовой информации, которые формируют общественные представления о праве. Внутренние факторы включают в себя моральные и этические ценности, а также индивидуальные убеждения и восприятие социальной справедливости.

Правовое сознание оказывает значительное влияние на то, как воспринимается гендерное равенство. Когда люди понимают, что равенство полов является не только моральной, но и юридической нормой, это способствует изменению их отношения к вопросу. Например, изучение юридических норм, таких как законы против

дискриминации, повышение осведомленности о правах женщин и мужчин, ведет к лучшему пониманию того, что гендерное равенство — это не просто идеал, а требование, поддерживаемое государственными структурами.

В современной культуре под “гендером” понимают явление, т.е. признак, представленный последовательностью имен и фамилий в документе в процессе изменения его значения; для выявления “настоящего” пола достаточно его скорректировать, подражать ему, т. е. иметь соответствующие признаки в теле и/или в физической практике; гендер в “настоящем” смысле “не отклоняется от культурной нормы”; с традиционной точки зрения оно предстает как отрицание гендерной идентичности, понимаемое как конфликт между “биологическим” и “социальным”; линия отрицания гендерной идентичности, “преодоления” ее и линия власти, созданная для сохранения и поддержки бинарной системы патриархального общества[5].

Демократизация современного общества требует активного участия женщин в политической жизни страны. В связи с этим, необходимо повысить интерес женщин к активной политической деятельности. Создание образа современной женщины-лидера, формирование положительного общественного мнения о социально активных женщин-лидеров и политиков помогут повысить число женщин в политике. В условиях трансформационных институциональных изменений потребность в гендерно-чувствительных парламентах острее, чем когда-либо.

27 октября 2024 года в стране прошло крупное политическое событие – выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, областной и Ташкентский городской, районные и городские Кенгаши народных депутатов. Парламентские выборы, впервые проведенные в истории страны на основе смешанной избирательной системы, встречены международным сообществом с большим интересом.

В процессы политических преобразований, осуществляемых в стране, тесно вплетены вопросы гендерного равенства. Женщины все активнее принимают участие в политических процессах в качестве кандидатов в депутаты парламента, членов и активистов политических партий, занимая руководящие должности. В соответствии с действующим Избирательным кодексом число женщин должно составлять не менее 40 процентов от числа кандидатов в депутаты, выдвинутых от политической партии по одномандатным избирательным округам, а также на основе списка партии. В новом созыве доля женщин увеличилась до 38%. Депутатские мандаты получили 57 женщин, тогда как в прошлом созыве им досталось только 48 кресел. Таким образом Узбекистан укрепил [лидерство](#) по показателям гендерного равенства в органах законодательной власти в Центральной Азии.

В целом женщины составляют от 30 до 55 процентов от общего состава политических партий. Например, Социал-демократическую партию Узбекистана «Адолат» возглавляет женщина, а общее количество женщин в составе партии — 54 процента. В Движении предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана, Народно-демократической партии Узбекистана, Демократической партии «Миллий тиклишиш» женщины занимают должности заместителей председателя партии. Постепенно повышается доля женщин среди кандидатов в депутаты Законодательной палаты и местных органов власти. В новом созыве доля женщин увеличилась до 38%. Депутатские мандаты получили 57 женщин,

тогда как в прошлом созыве им досталось только 48 кресел. Таким образом Узбекистан укрепил лидерство по показателям гендерного равенства в органах законодательной власти в Центральной Азии. [6]. В Стратегии «Узбекистан — 2030» предусмотрено усиление системы поддержки женщин, обеспечение их прав и законных интересов, повышение социальной, экономической, политической активности и обеспечение гендерного равенства, достижение на этом фоне увеличения доли женщин на руководящих должностях до 30 процентов.

Женщины по традиции являются хранительницами семейного очага, отвечают за мир и уют в доме, воспитывают детей и внуков. Отраднo, что сегодня в нашей стране все более повышается роль женщин и в жизни страны и общества. Они активно участвуют в общественно-политической жизни страны, вносят достойный вклад в ее развитие. В нашей стране ведется широкомасштабная работа, направленная на обеспечение прав и законных интересов женщин, реализацию их способностей и возможностей, превращение женщин в равноправных, активных и инициативных членoв общества. На уровень государственной политики поднят вопрос усиления социальной защиты женщин, их обеспечения работой, укрепления здоровья, охраны материнства и детства, улучшения уровня жизни.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Declaration of the UN Millenium Summit. 2000; 2013. // БМТ Бош котибининг Минг йиллик маърузаси. – Тошкент, 2000. – 12 б.
2. <http://pravacheloveka.uz/ru/menu/hotin-izlar-uulari>
3. К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин. www.gallup.com/contact. 8. Harris A. Gender as contradiction. Psychoanalytic Dialogues. 1991. No. 1, P 213
4. <http://pravacheloveka.uz/ru/menu/hotin-izlar-uulari>
5. Алимухамедова Н.Я. Национальная идентичность как основа легитимности национальных государств. The caucasus and the world - International Scientific Journal // Кавказ и Мир - Международный научный журнал № 5. 2022. – С. 47-51.
6. <https://uz.kursiv.media/2024-11-18/>